

AFG‘ON RUBOBI VA UNING SHAKLLANISH TARIXIY SHART-SHAROITLARI

Ro‘zimurodov Ilyosjon Azamatovich

Xalqaro Nordik universiteti Musiqa ta‘limi kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056192>

***Annotatsiya:** mazkur maqolada o‘zbek xalq cholg‘u ijrochiligida noyob musiqa cholg‘usi hisoblangan afg‘on rubobi, uning shakllanish shart-sharoitlari, bosqichlari va davrlari bayon etilgan.*

***Tayanch iboralar:** afg‘on rubobi, asar, repertuar, tarixiylik, xalq, ijro, an‘ana, davr, cholg‘u, mahorat.*

Ayniqsa, milliy cholg‘u (afg‘on rubobi)larda musiqiy asarni ijro etish g‘oyasi badiiy va ifodali ijro harakatlari tizimi tufayli amalga oshiriladi. Ishlash sifati sezilarli darajada inson ongli faoliyatining turli tomonlari bo‘lgan bilim, ko‘nikma va ijro-mahorati qobiliyatlariga bog‘liqdir. Bu borada, “cholg‘u ijrochisining asar ijrosini professional xizmati va mahoratiga tushirib bo‘lmaydi” deb hisoblash mumkin bo‘ladi.

Tadqiqot mavzusining asosiy ob‘ekti hisoblangan bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining cholg‘u (afg‘on rubobi)da ijro mahorati o‘zi – shaxsining barcha qirralarining ifodasi bo‘lib, musiqiy asarlarni chuqur va haqqoniy talqin qilish qobiliyati shaxsning ichki mazmunini tashkil etuvchi dunyoqarash, umumiy madaniyat, ko‘p qirrali bilim va fikrlash tarzi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shunday qilib, asar ijro muallifi hisoblangan bo‘ljak muchiqa o‘qituvchilarining musiqa ijrosida sub‘ektiv tomonni istisno qilib bo‘lmaydi.

Afg‘on rubobi sharq xalqlarning juda ham qadimiy musiqa cholg‘usidir. Bu soz o‘ziga xos ko‘rinishi, jarangiga ko‘ra o‘zbek xalq cholg‘ulari oilasida alohida o‘rin tutgan. Zarb bilan ijro qilinadigan cholg‘ular safida boshqa cholg‘u sozlardan sadolanish tembri ovozi bilan ajralib turadi. Afg‘on rubobi Afg‘oniston, Hindiston, Pokiston, Misr, Xitoy kabi davatlarda shuningdek, O‘rta Osiyoda O‘zbek va tojik xalqlari orasida keng tarqalgan bo‘lib bu soz xozirgi vaqtda Toshkent, Buxoro, Xiva, Samarqand, Termiz, Farg‘ona vohasida sevib ijro qilinib kelmoqda. Afg‘on rubobi cholg‘usini qayrdan kelib chiqishini aniqlash qiyin, chunki turli manbalarda turlicha ta‘riflanadi.

Al-Farobiy (X asr) o‘z davrida musiqa cholg‘ularini tavsiflar ekan, rubobda bir biridan farq qiladigan ijroga erishish mumkinligini, uning afzalliklaridan biri deb hisoblaydi. Rubob ijro qilishda boshqa yaxshi sifatlari ham bor. Bular faqat uning o‘zigagina xos afg‘on rubobi cholg‘usida baland va mayin ijro qilish mumkin.

Darvesh Ali (XVII asr) musiqa haqida risolalarida musiqa sozlarini tuzulishini bayon qilib borar ekan. «Rubob torli musiqa cholg‘usi. O‘rta Osiyoda Sulton Muhammad xorazmshoh (1200-1220) davrlarda tarqalgan. Shu davrda Xorazmshoh saroyida tengi yo‘q rubob cholg‘usini ijro qilivchi usta Muhammad yashar edi. Afg‘on rubobida beshta tor bo‘lib ulardan to‘rtta tori ichakdan va bittasi kumushdan edi»-deb yozadi. Afg‘on rubobi qadim zamonlardan beri

Movarounnahr va Xuroson¹ xalqlai orasida keng tarqalib, ijrochilik tamonidan mohirona ijro qililib kelgan. Bunday ijrochilar «rubobiy» tahallusi bilan mashhur bo'lganlar.

Amir Temur vaqtida Abdulqodir al-marog'iy musiqa ilmida ustoz sozanda va xonanda bo'lib, uning o'g'li Safuddin, kuyovi Nasriyn, Qutb al-Mousuliy, Ardasher al-changiy o'sha davrning zabardas sozandasi va xonandalaridan edi.

XIV-XV asrlarda O'rta Osiyo xalqlarning musiqa san'ati taraqqiyotida yangi bir bosqich bo'ldi. Bu davrda yangi kuy va qo'shiqlar milliy cholg'ular va musiqa nazariyasiga doir chiroyli nodir asarlar yaratildi.

Afg'on rubobi cholg'usining yaratilish tarixi haqida bizgacha turli rivoyatlar etib kelgan. Bir rivoyatda hikoya qilishicha bir kuni Buxoro xonining qizi kasal betob bo'lib qolibdi. Shunda Buxoro xoni Xitoydan, Hindistondan va eti iqlimdan donishmand tabib va olimlarni o'z saroyiga chorlaydi, xoning qizini qanday qilib davolash mumkinligi haqida maslahat solibdi. Ammo barcha urinishlar behuda kechibdi. Shunda Balh shahrida tug'ilib, o'zi Buxoroda muqim yaxshab qolgan istidodli soz yasovchi usta, mihir sozanda xonning oldiga borib xoning qizini davolash uchun urinib ko'rishga ruxsat oladi. Shunda xon «Qizimni kim davolasa yarim boyligim va qizimni beraman deb»- vada beradi. Ammo qizni to'g'ridan to'g'ri ko'rish imkoni bo'lmabdi cho'nki o'sha davrda ayollarni parda orqali ko'rish mumkin edi. Qizning yonida albatta o'zi yaxshi ko'rgan, ishongan sirdoshi kaniza bo'lardi. Shunda yigit kanizakni oldiga chaqirib qiz nimaga qiziqadi, nima uchun hech kimi yoqtirmasligi va ko'p xayol surishini so'rabdi. Shunda kanizak yigitga qarab Xonzoda nihoyatda tovusga ixlosi balandligini, ayniqsa u qanotlarini yoyib o'z chiroyini ko'z-ko'z qilganda deb tasvirlab beribdi.

Qani endi shu tovus kuylasa mening dardimga davo bo'lardi degan gapni kanizak yigitga etkazibdi. Shundan keyin yigit Buxorodagi o'z ustaxonasida ilk bor tovusga o'xshatib rubob yasaydi va xonzoda huzuriga borib parda orqasida rubobni ijro qilib uni maftun etadi. Xonzoda rubobdan eshitalayotgan yoqimli sadolardan bahramand bo'lib o'z holiga kelib asablari tuzalib avvalgidan ham go'zallashib ketadi. Buni ko'rgan xon va'dasida turib sozanda yigitga qizini va yarim boyligini beribdi. Shunda bu rubob kimniki deb so'raganda bu rubob anashu afg'on yigitniki deb odamlar aytishibdi. Vaqt o'tishi bilan yigit va xonzoda uzoq yillar baxtli hayot kechirishib, farzandli bo'lishibdi va ularning farzandlari ham shu otasi ixtiro qilgan rubobni Buxoroda bir necha yillar davomida rivojlantirib kuylar ijro qilib kelishibdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, professor F.Karamatov o'z kitobida sozlarni tariflaganda afg'on rubobini Buxoro rubobi deb ham atagan. Eski Buxoro yoki afg'on rubobi to'rt qismdan iborat.

Albatta bu cholg'u tut yog'ochidan yasalgan bosh qismi, dasta qismi qorning pastki qismi, qorning ustki qismi/ u tut daraxtining yaxlit bo'lagidan ishlangan. Qorning ustiga kiyik terisi tortilgan. Afg'on rubobining 17-20 gacha torlari bo'lgan. Shundan oltitasi asosiy bo'lib, beshtasi ichakdan va bittasi kumushdan yasalgan qolgan o'n bittadan o'n to'rttagacha torlari po'lat simli, ya'ni sado berib turuvchi torlar hisoblangan. Oltita asosiy torlari qorning ustki qismidagi xarrakdan sozning bosh qismidagi quloqlarga, qolgan o'n bir dan o'n to'rtta tor esa shu xarrak ostidagi teshiklardan sozning dastadagi chap tamonda joylashgan quloqlarga ulanadi. Afg'on rubobi sozi yog'ochdan hayvon suyagi yoki shohdan ishlangan mezrob (noxun) bilan ijro qilingan.

¹XUDAYBERGENOVA, M. (2024). O 'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA MUSIQA O 'QITISHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TAVSIFI. News of the NUUz, 1(1.9. 1), 223-225.

Afg'on rubobi Buxorodan Toshkentga 1935-1937 yillarda etib kelgan va O'zbekiston Davlat filarmoniyasi ansamblida birincha marta ijro qilina boshlagan.²

1940-yillari San'atshunoslik institutining eksperimental laboratoriyasida professor A.I.Petrosans boshchilik qilgan. Hozirgi vaqtda O'zbekiston Davlat konservatoriyasi ixtiyorida rekonstruksiya qilingan va takomillashtirilgan. Afg'on rubobi sozining yordamchi sado berib turuvchi torlari olib tashlanib, dastasi uzunlashtirildi, qorni qismi ixchamlashtirildi. Dastaga temperatsiyalangan to'la xromatik yarim ton tavushqatorga asoslangan ebonit qalamchalaridan 19 ta paradalar o'rnatilgan cholg'uning asosiy 5 ta torlari kvinta bo'yicha sozlanadigan bo'ldi.

Bu cholg'u sozlanishiga qaraganda bir oktava past eshitiladi.

Takomillashtirilgan afg'on rubobini diapozoni kengaytirib sozandaga nafaqat o'zbek xalq kuylarini ijro etish, balki jahon kompozitorlarining asarlarini chalishga texnik imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Afg'on rubobining tuzilish qismlarining nomlari va vazifalari. Afg'on rubobi cholg'usi asosan kosa, dasta va bosh qismdan tashkil topgan. Kosa bir-biriga yopishtirilgan bir necha taxtachadan, pastki va yuqori qapqoqdan torlarini mahkamlashga mo'ljallangan ilmoqlardan iborat. Ustki qapqoqqa baliq teri qoplangan bo'lib, unga xarrak o'rnatiladi. Hozirgi kunda ustalarimiz kosani tut daraxtidan o'yma yoki quvurg'asimon qilib ham ishlamoqdalar. Pastki qopqoq yog'ochdan tayyorlanib kosaga zich qilib biriktiriladi. Dasta kosaga mahkam biriktirilib, unga 19 ta parda o'rnatiladi. O'rganuvchi sozandalarga qulaylik bo'lishi uchun 2, 5, 7, 10, 12 14, 17, 19 paradalariga dumoloq belgilar qo'yiladi. Dastani hozirgi vaqtda ustalar yong'oq daraxtidan ishlamoqdalar. Bosh qismda torlarni mahkamlash uchun quloqlar o'rnatilgan³

Afg'on rubobining torlari va ularning sozlanishi. Afg'on rubobi takomillashtirishdan so'ng 5 ta ochiq torlari sof kvarta intervallariga sozlanadigan bo'ldi. Cholg'uning torlari ichakdan bo'lib 1 juft torlar qismi 0,8 mm, 2 juft torlar kesimi 1,2 mm 3 tor bittalik kesimi 1,8-2 mm bir xil o'sha yillardan beri hozirgacha afg'on rubobini 6 ta simda ijro etib kelgan yana shu yili Ergash

Abdumajidova N. F. (2022). ALISHER NAVOIY VA MUSIQA. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(Conference DSMI), 252-555.

³Khudaybergenova Malika Oybekovna. (2025). IMPROVING THE QUALITY OF MUSIC LESSONS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCES: ANALYSIS OF FINNISH AND ESTONIAN EDUCATION SYSTEMS. Towards a New Economy, Pedagogy and Technology, 1(3), 104-112.

Shukurullayev rubobni kosasini eski holiga yaqinlashtirib, yonidagi 8 ta sado beruvchi torlarni qo‘shib ustoz rahbarligida musiqa fabrikasida tajriba uchun afg‘on rubobining yangi shakli ishlandi. Rubobning eski va qayta ishlangan eng yaxshi tamonlarini olib boshqa ko‘rinishdagi sadolanishi to‘liq, ohangi yoqimli afg‘on rubobi yaratilgan. Xarrakdan asosiy 6 ta torlarning tagida o‘tgan 8 ta po‘lat similar sado berib turuvchi torlar hisoblanib, ular kosa yonidagi 8 ta quloqqa taqaladi.

Xozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri bu Milliy musiqa madaniyatimizni har qachongidanda chuqurroq va atroflicha o‘rganib chiqish hamda uni xalq ichida keng targ‘ib qilishdir. O‘zbek musiqa madaniyatining eng asosiy qismlaridan biri bo‘lgan cholg‘ular hamda cholg‘u musiqasi qadimdan juda ham murakkab tasviriy imkoniyatlarga egadir. Ular juda ko‘p xalqlar musiqasi kabi o‘ziga xos an‘analarga ega. Asrlar osha hozirgi kungacha yitib kelgan milliy cholg‘ularimiz va musiqamizning jilosi va rangbarang ohangrabo kuylari xalqimizga olam-olam xuzur bahshida etmoqda.

O‘zbek sozandachilik san‘atida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan cholg‘ulardan biri Afg‘on rubobi alohida o‘rin tutadi. Afg‘on rubobi o‘zining jarangdorligi hamda insonlar qalbiga yaqinligi yoqimli ovozi ijro etish jihatidan bir muncha qulayligi bilan xalqimizning eng sevimli cholg‘ularidan bir ekanligiga ishonchimiz komil. Hozirgi kunda afg‘on rubobi o‘zbek milliy cholg‘ular orkestri va ansambllarida o‘z o‘rniga ega bo‘lib, yakkasoz cholg‘u sifatida juda ham keng tarqalgan.

Musiqiy pedagogik faoliyatning o‘ziga xos xususiyati (L.G. Archajnikova) “badiiy va ijodiy tamoyil mavjud bo‘lib, u nafaqat musiqa darslarini qiziqarli, hayajonli tarzda o‘tkazishda, balki, birinchi navbatda, musiqa asarlarini jonli, obrazli ijro etishda, tinglovchilarning hissiy munosabatini keltirib chiqarishda namoyon bo‘ladi [1]. Shu bilan birga “ijodiy jarayon ikki tomonlama xarakter kasb etadi: bir tomondan, o‘qituvchi-ijrochi ijodi, ikkinchi tomondan, tinglovchilarning ijodiy holati”dir.

Mazkur tadqiqot ishi uchun psixologik pozitsiya muhim va bu har qanday faoliyatda ikki muhim jihati ajralib turadi: operatsion-texnik va motivatsion. Musiqa ijrochilik faoliyatiga nisbatan bu lahzalar uning texnologik va badiiy-mazmuniy tomonlari vazifasini bajaradi. Birinchisi, harakatlar, ko‘nikmalar, qobiliyatlarni o‘z ichiga oladi; ikkinchisi – asarga ijtimoiy shartli va shaxsan ahamiyatli munosabat sifatida badiiy idrok etish qobiliyati kiradi. Tajribali musiqa ijrochisi uchun bu ikkala tomon ham bittaga birlashtirilgan bo‘lishi kerak. Biroq, texnologik va badiiy tarkibni farqlash o‘quv jarayoni uchun muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абдуллин Э. Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования: Учебное пособие. М. 1990.
2. Халилов Ф. Н. Дидактические основы инструментально-исполнительский подготовки будущих учителей музыки: Дисс. д-ра пед. наук. Тошкент. 2006. Ст. 266.
3. Yuldoshev U.Yu. Milliy maqom asarlari asosida bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Ped.fan. falsafa dok. ... diss. – T. 2020. – 148 b.
4. Panjiyev Q.B. O‘zbek xalq qo‘shiqlari vositasida bo‘lajak musiqa o‘quvchilarini kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Ped. fan. dok. .. diss. –T., 2022. - 248 b
5. Xudaybergenova Malika Oybekovna Xalqaro tajribalar asosida musiqa darslari sifatini yaxshilash: Finlyandiya va Estoniya ta’lim tizimlari tahlili. «Towards a new economy, pedagogy and technology» 2025/9/5.

6. Qizi, Abdumajidova N. F. (2022). Alisher Navoiy va musiqa. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(Conference DSMI), 252-555.
7. Malika Xudaybergenova O‘zbekiston ta’lim tizimida musiqa o‘qitishning shakllanish bosqichlari va tavsifi, News of the NUUZ, 2024/10/15